

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГлавНИИпроект

ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО,
ТЕХНИЧЕСКОГО
И ИНФОРМАЦИОННО-
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОАСУ «ЭНЕРГИЯ»

ТРУДЫ ИНСТИТУТА
ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Выпуск 8

ИЗДАНИЕ ОСНОВАНО В 1969 ГОДУ

«ЭНЕРГИЯ»
МОСКВА 1976

**МЕТОД РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ЦИФРОВОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ЧАСТОТЫ И ПЕРЕТОКОВ**

Канд. техн. наук С. И. ХМЕЛЬНИК

Большинство существующих в СССР систем регулирования частоты и активной мощности реализуют принцип распределения внеплановых изменений нагрузки между выделенными для этой цели

электростанциями [Л. 1]. Предназначенные для этого аналоговые системы вырабатывают управляющие воздействия, пропорциональные отклонениям контролируемых параметров и их интегралам. Затем управляющие воздействия распределяются по выделенным электростанциям пропорционально коэффициентам распределения, указывающим долю участия данного измерения в формировании данного управления.

В настоящее время матрица $\mathbf{B}$ коэффициентов распределения определяется на основе различных эвристических соображений, реализуется аппаратно и при функционировании систем практически не изменяется (ибо каждое изменение связано с перестройкой аналоговой аппаратуры). Очевидно, однако, что матрица $\mathbf{B}$ должна зависеть от режима энергосистемы.

Изменение матрицы $\mathbf{B}$ в зависимости от режима может быть реализовано лишь при построении цифровой системы регулирования. Но при этом остается открытым вопрос об алгоритме расчета матрицы $\mathbf{B}$. Именно этот вопрос и рассматривается в данной работе.

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА РЕГУЛИРОВАНИЯ

Рассмотрим энергосистему, содержащую n узлов и l линий. Обозначим: $P_{гk}$ — активная мощность, генерируемая в k -м узле; $P_{нк}$ — активная мощность, потребляемая в k -м узле; $P_{ли}$ — активная мощность, передаваемая по i -й линии (активная мощность перетока); $y_k = (P_{гk} - P_{нк})$ — узловая активная мощность.

При данных конфигурации и режиме энергосистемы узловые активные мощности и активные мощности перетоков связаны между собой линейно [Л. 2, 3]:

$$P_{ли} = \sum_{k=1}^n a_{ik} P_{yk}. \quad (1)$$

Рассмотрим последовательные моменты времени $\dots (j-1)$, j , $(j+1) \dots$ и обозначим:

$$\Delta P_{гk}(j) = P_{гk}(j+1) - P_{гk}(j). \quad (2)$$

Все узлы энергосистемы могут быть разбиты на два множества: множество регулируемых k -х узлов ($k=1, 2, \dots, u$), для которых величина $\Delta P_{гk}(j)$ вырабатывается централизованной системой цифрового регулирования активной мощности; без ограничения общности можно считать, что в этих узлах нет потребляемой мощности;

множество k -х узлов ($k=u+1, u+2, \dots, n$) с заданным графиком изменения генерируемой мощности (в том числе узлов, которые только потребляют мощность, где $\Delta P_{гk}(j)=0$); для этих узлов величина $\Delta P_{гk}(j)$ известна заранее и должна быть реализована соответствующим энергообъектом без какого-либо вмешательства со стороны системы диспетчерского управления энергосистемой.

Обозначим:

$$m_k(j) = \Delta P_{гk}(j) \text{ при } k=1, \dots, u. \quad (3)$$

В каждый момент в энергосистеме имеется некоторый дефицит активной мощности, который без учета потерь в сети можно опре-

делить по формуле

$$d = \sum_{k=1}^n P_{\Gamma k} - \sum_{k=u+1}^n P_{\Pi k}, \quad (4)$$

где $P_{\Pi k}$ — активная мощность, которая потреблялась бы k -м узлом в данный момент при номинальной частоте f_{Π} (реально потребляемая мощность $P_{\Pi k} \neq P_{\Pi k}$ при $f \neq f_{\Pi}$).

Кроме того, перечисленные величины связаны следующим соотношением:

$$d = \frac{f - f_{\Pi}}{S f_{\Pi}} \sum_{k=u+1}^n P_{\Pi k}, \quad (5)$$

где S — статизм системы.

Обозначим: $P_{\circ}$ — реальная нагрузка энергосистемы при частоте f ; $P_{\Pi \circ}$ — нагрузка энергосистемы, приведенная к номинальной частоте f_{Π} ; $P_{\circ}^0$ — прогнозируемое значение величины $P_{\circ}$.

Как известно, для энергосистемы в целом прогноз реализуется с большой точностью. В связи с этим ниже мы будем полагать, что $P_{\Pi \circ} = P_{\circ}^0$. Учитывая, кроме того, очевидные соотношения

$$P_{\circ} = \sum_{k=u+1}^n P_{\Pi k}, \quad d \ll P_{\circ},$$

из (4) и (5) получаем:

$$d = \sum_{k=1}^n P_{\Gamma k} - P_{\circ}^0; \quad (6)$$

$$d = \frac{f - f_{\Pi}}{S f_{\Pi}} P_{\circ}^0. \quad (7)$$

Пусть $P_{\Pi k}^0(j+1)$ — прогнозируемое значение величины $P_{\Pi k}(j+1)$ при известной величине $P_{\Pi k}(j)$. Обозначим:

$$\Delta P_{\Pi k}(j) = P_{\Pi k}^0(j+1) - P_{\Pi k}(j) - \eta_k(j), \quad (8)$$

где $\eta_k(j)$ — ошибка прогноза величины $P_{\Pi k}(j+1)$.

Фиксируя два последовательных момента j и $(j+1)$, из (1) — (8) находим:

$$\left. \begin{aligned} P_{\Pi l}(j+1) &= P_{\Pi l}(j) + \sum_{k=1}^u \alpha_{lk} m_k(j) + \sum_{k=u+1}^n \alpha_{lk} [\Delta P_{\Gamma k}(j) - \\ &- \Delta P_{\Pi k}(j) - \eta_k(j)], \quad l = 1, 2, \dots, l; \\ P_{\Gamma k}(j+1) &= P_{\Gamma k}(j) + m_k(j), \quad k = 1, 2, \dots, u; \\ P_{\gamma k}(j+1) &= P_{\gamma k}(j) + \Delta P_{\Gamma k}(j) - \Delta P_{\Pi k}(j) - \eta_k(j), \\ &k = u+1, u+2, \dots, n; \\ d(j+1) &= d(j) + \sum_{k=1}^u m_k(j) + \sum_{k=u+1}^n \Delta P_{\Gamma k}(j) - \\ &- P_{\circ}^0(j+1) + P_{\circ}^0(j). \end{aligned} \right\} \quad (9)$$

Рассмотрим векторы-столбцы измерений X и управлений m :

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_l \\ x_{l+1} \\ x_{l+2} \\ \vdots \\ x_{l+u} \\ x_{l+u+1} \\ \vdots \\ x_{l+n} \\ x_{l+n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_{l1} \\ P_{l2} \\ \vdots \\ P_{nl} \\ P_{r1} \\ P_{r2} \\ \vdots \\ P_{ru} \\ P_{y(u+1)} \\ \vdots \\ P_{yn} \\ d \end{bmatrix};$$

$$m = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta P_{r1} \\ \Delta P_{r2} \\ \vdots \\ \Delta P_{ru} \end{bmatrix}.$$

Используя эти обозначения из (9), находим:

$$X(j+1) = FX(j) + Gm(j) + U(j), \quad (10)$$

где F — единичная матрица размерности $M \times M$; G — матрица размерности $M \times u$; $U(j)$ — вектор-столбец размерности $M = l+n+1$.

Матрица G имеет следующий вид (фигурными скобками обозначена размерность матрицы):

$$G = \begin{bmatrix} A_1 & \} l \\ G_1 & \} n+1 \\ I & \} u \\ O & \} n-u \\ \underbrace{R}_u & \} 1 \end{bmatrix}, \quad (11)$$

где A_1 — матрица размерности $l \times u$,

$$A_1 = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1u} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \alpha_{l1} & \dots & \alpha_{lu} \end{bmatrix}; \quad (12)$$

I — диагональная единичная матрица размерности $u \times u$; R — строка, содержащая u единиц.

$$U(j) = \begin{bmatrix} \sum_{k=u+1}^n \alpha_{1k} \Delta_k(j) \\ \vdots \\ \sum_{k=u+1}^n \alpha_{uk} \Delta_k(j) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \Delta_{u+1}(j) \\ \vdots \\ \Delta_n(j) \\ \sum_{k=u+1}^n \Delta P_{rk}(j) - P_{\Sigma}^0(j+1) + F_{\Sigma}^e(j) \end{bmatrix}.$$

где $\Delta_k(j) = \Delta P_{rk}(j) - \Delta P_{nk}(j) - \eta_k(j)$.

Теперь рассмотрим оптимальный режим, когда в каждый момент времени потребляемые мощности равны прогнозируемым значениям P_{nk}^0 , а генерируемые мощности и мощности перетоков — некоторым расчетным значениям P_{rk}^0 и $P_{\pi i}^0$ соответственно, т. е. $X = X^0$, где

$$X^0 = \begin{bmatrix} x^0_1 \\ \vdots \\ x^0_l \\ x^0_{l+1} \\ \vdots \\ x^0_{l+u} \\ x^0_{l+u+1} \\ \vdots \\ x^0_{l+n} \\ x^0_M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P^0_{\pi 1} \\ \vdots \\ P^0_{\pi l} \\ P^0_{r1} \\ \vdots \\ P^0_{ru} \\ P^0_{y(u+1)} \\ \vdots \\ P^0_{yn} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Очевидно, при оптимальном режиме не требуется вырабатывать величины m_k , т. е. вектор управлений $\mathbf{m}(j) = 0$.

Таким образом, при соблюдении оптимального режима уравнение (10) вырождается в уравнение вида

$$\mathbf{X}^0(j+1) = \mathbf{F}\mathbf{X}^0(j) + \mathbf{U}^0(j), \quad (13)$$

где вектор $\mathbf{U}^0(j)$ образуется из вектора $\mathbf{U}(j)$ исключением величин $\eta_k(j)$.

Вычитая почленно (13) из (10), находим:

$$\bar{\mathbf{X}}(j+1) = \mathbf{F}\bar{\mathbf{X}}(j) + \mathbf{G}\mathbf{m}(j) + \mathbf{w}(j); \quad (14)$$

$$\bar{\mathbf{X}}(j) = \mathbf{X}(j) - \mathbf{X}^0(j); \quad (15)$$

$$\mathbf{w}(j) = \mathbf{U}(j) - \mathbf{U}^0(j); \quad (16)$$

$$\mathbf{w}(j) = \begin{bmatrix} - \sum_{k=u+1}^n \alpha_{1k} \gamma_k(j) \\ \vdots \\ - \sum_{k=u+1}^n \alpha_{lk} \gamma_k(j) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ - \gamma_{u+1}(j) \\ \vdots \\ - \gamma_n(j) \\ 0 \end{bmatrix} \cdot$$

Вектор $\mathbf{X}^0(j)$ назовем вектором уставок.

Вектор $\mathbf{w}(j)$, компоненты которого не зависят от $\mathbf{X}$, может рассматриваться как вектор помех. Таким образом, процесс регулирования активной мощности описывается уравнением (14), т. е. является линейным нестационарным процессом с аддитивными помехами.

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Система регулирования активной мощности должна минимизировать отклонения частоты f от номинального значения f_n и управляющие воздействия, а также удерживать мощности P_{li} и P_{rk} в заданных пределах:

$$\left. \begin{aligned} P_{li \text{ мин}} \leq P_{li} \leq P_{li \text{ макс}}; \\ P_{rk \text{ мин}} \leq P_{rk} \leq P_{rk \text{ макс}}. \end{aligned} \right\} \quad (17)$$

Для минимизации отклонения частоты достаточно минимизировать квадрат величины d_i , связанной с отклонением частоты линей-

ной зависимостью (7). Таким образом, для поддержания постоянства частоты достаточно минимизировать величину

$$d^2 = \left[P_0 \frac{f - f_H}{S f_H} \right]^2. \quad (18)$$

Для удержания значений мощностей в заданных границах можно минимизировать их отклонения от величин $P_{ли}^0$ и $P_{гk}^0$, найденных при построении оптимального графика распределения мощностей с учетом ограничений (17). При этом одновременно будет поддерживаться режим, достаточно близкий к оптимальному. Итак, для выполнения условий (17) достаточно минимизировать величины

$$(P_{ли} - P_{ли}^0)^2 \text{ и } (P_{гk} - P_{гk}^0)^2.$$

В том случае, если оптимальные значения неизвестны (например, в послеаварийном режиме), можно принять:

$$P_0 = \frac{1}{2} (P_{\max} + P_{\min}).$$

Наконец, минимизация управляющих воздействий с целью уменьшения времени переходного процесса есть минимизация величины m^2_k .

Суммируя перечисленные величины, находим показатель качества системы регулирования в данный момент

$$y = \sum_{i=1}^l q'_i (P_{ли} - P_{ли}^0)^2 + \sum_{k=1}^u q''_k (P_{гk} - P_{гk}^0)^2 + \gamma d^2 + \lambda \sum_{k=1}^u h_k m^2_k, \quad (19)$$

где q'_i , q''_k , h_k , λ , γ — весовые коэффициенты.

Запишем (19) иначе:

$$I = \sum_{v=1}^M q_v (x_v - x^0_v)^2 + \lambda \sum_{k=1}^u h_k m^2_k$$

или

$$I = (X - X^0)^T Q (X - X^0) + \lambda m^T H m, \quad (20)$$

где

$$Q = \begin{bmatrix} \overbrace{q'_1}^l & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \overbrace{q'_2}^u & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \overbrace{q'_l}^1 \end{bmatrix}; \quad H = \begin{bmatrix} h_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & h_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & h_u \end{bmatrix};$$

$$Q' = \begin{bmatrix} q'_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & q'_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & q'_l \end{bmatrix}; \quad Q'' = \begin{bmatrix} q''_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & q''_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & q''_u \end{bmatrix}.$$

Естественно принять:

$$q'_i = (P_{\text{лимакс}} - P_{\text{лимин}})^{-2}, \quad q''_k = h_k = (P_{\text{гкмакс}} - P_{\text{гкмин}})^{-2}.$$

Показатель качества за N шагов регулирования

$$I_N = \sum_{j=1}^N I(j),$$

где $I(j)$ определяется по формуле (20) при $\bar{X} = \bar{X}(j)$, $m = m(j-1)$.

Величина показателя качества I_N зависит от последовательности векторов управления $m(0), m(1), \dots, m(N-1)$ и от векторов помех $w(1), w(2), \dots, w(N)$. Поэтому рассмотрим статистическое среднее значение показателя качества $E I_N$, где E — оператор осреднения по пространству выборок для w . Значение $E I_N$ зависит только от последовательности векторов управления.

Целью управления будем считать минимизацию ожидаемого среднего значения показателя качества

$$\varphi_N = \min_{m(j)} E I_N$$

или, учитывая (14),

$$\varphi_N = \min_{m(j)} E \sum_{j=1}^N [\bar{X}^T(j) Q \bar{X}(j) + \lambda m^T(j-1) H m(j-1)]. \quad (21)$$

Таким образом, целью управления за N шагов регулирования является достижение величины φ_N , определяемой согласно (21).

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Задача сводится к управлению нестационарным процессом (14) по критерию (21). Решение этой задачи дано в [Л. 4], где показано, что вектор оптимального управления $m^0(j)$ связан с вектором состояния $\bar{X}(j)$ линейным соотношением

$$m^0(j) = B(N-j) \bar{X}(j). \quad (22)$$

Матрицы обратной связи $B(N-j)$ изменяются во времени, но могут быть вычислены предварительно по следующим рекуррентным соотношениям [Л. 4]:

$$S(0) = Q; \quad (23)$$

$$B(N-j+1) = -[G^T S(N-j) G + \lambda H]^{-1} [G^T S(N-j)]; \quad (24)$$

$$S(N-j+1) = Q + S(N-j) + S(N-j) G B(N-j+1). \quad (25)$$

Матрицу $B(N-j)$ можно представить в виде

$$B(N-j) = [B_1(N-j) | B_2(N-j) | B_3(N-j) | B_4(N-j)] u. \quad (26)$$

Из (22) и (26) находим:

$$\mathbf{m}(j) = [\mathbf{B}_1(N-j) | \mathbf{B}_2(N-j) | \mathbf{B}_3(N-j) | \mathbf{B}_4(N-j)] \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{P}}_L(j) \\ \bar{\mathbf{P}}_r(j) \\ \bar{\mathbf{P}}_y(j) \\ d(j) \end{bmatrix} \quad (27)$$

или

$$\mathbf{m}(j) = \mathbf{B}_1(N-j) \bar{\mathbf{P}}_L(j) + \mathbf{B}_2(N-j) \bar{\mathbf{P}}_r(j) + \mathbf{B}_3(N-j) \bar{\mathbf{P}}_y(j) + \mathbf{B}_4(N-j) d(j), \quad (28)$$

где

$$\bar{\mathbf{P}}_L = \mathbf{P}_L - \mathbf{P}_L^0, \quad \bar{\mathbf{P}}_r = \mathbf{P}_r - \mathbf{P}_r^0, \quad \bar{\mathbf{P}}_y = \mathbf{P}_y - \mathbf{P}_y^0;$$

$$\mathbf{P}_L = \begin{bmatrix} P_{L1} \\ \vdots \\ P_{Ln} \end{bmatrix}; \quad \mathbf{P}_r = \begin{bmatrix} P_{r1} \\ \vdots \\ P_{rn} \end{bmatrix}; \quad \mathbf{P}_y = \begin{bmatrix} P_{y(a+1)} \\ \vdots \\ P_{yn} \end{bmatrix}.$$

Непосредственно из анализа схемы сети легко обнаружить зависимость

$$\bar{\mathbf{P}}_y = \bar{\mathbf{C}}_1 \bar{\mathbf{P}}_r + \mathbf{C}_2 \bar{\mathbf{P}}_L, \quad (29)$$

где $\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2$ — известные матрицы.

Совмещая (28) и (29), находим:

$$\mathbf{m}(j) = \mathbf{B}_6(N-j) \bar{\mathbf{P}}_r(j) + \mathbf{B}_5(N-j) \bar{\mathbf{P}}_L(j) + \mathbf{B}_4(N-j) d(j), \quad (30)$$

где

$$\mathbf{B}_6(N-j) = \mathbf{B}_2(N-j) + \mathbf{B}_3(N-j) \mathbf{C}_1; \quad (31)$$

$$\mathbf{B}_4(N-j) = \mathbf{B}_1(N-j) + \mathbf{B}_2(N-j) \mathbf{C}_2. \quad (32)$$

Итак, компоненты матриц $\mathbf{B}$ могут быть вычислены следующим образом: присвоение $j=N-1$, $\mathbf{S}(0)=\mathbf{Q}$; вычисление $\mathbf{B}(N-j+1)$ по (24); вычисление $\mathbf{S}(N-j+1)$ по (25); формирование матриц $\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2, \mathbf{B}_3, \mathbf{B}_4$ для $j=N-j+1$ по (26); вычисление $\mathbf{B}_5(N-j+1)$ и $\mathbf{B}_6(N-j+1)$ по (32) и (31) соответственно; уменьшение на 1 значения j ; переход к вычислению $\mathbf{B}(N-j+1)$ по (24) при $j \geq 0$ или прекращение счета при $j < 0$.

Матрицы $\mathbf{B}(N-j)$, предварительно вычисленные по этому алгоритму, используются далее для вычисления векторов $\mathbf{m}(j)$. В том случае, если время переходного процесса меньше периодичности выдачи управляющих воздействий (величины $\mathbf{m}_k$ достаточно малы), членом $\mathbf{m}^T \mathbf{H} \mathbf{m}$ в показателе качества можно пренебречь. Это эквивалентно предположению, что $\lambda=0$. При этом вычисления матриц $\mathbf{B}(N-j)$ существенно упрощаются.

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ

Управление по формуле (22) предполагает известным вектор $\mathbf{X}(j)$. Однако, как следует из (30), достаточно измерять не все компоненты этого вектора, а только регулируемые мощности $\mathbf{P}_r(j)$ и

контролируемые перетоки $P_{\pi}(j)$. Компоненты вектора $P_{\Gamma}(j)$ можно не измерять, а вычислять. Действительно, из (3) следует, что

$$P_{\Gamma k}(j) = P_{\Gamma k}(0) + \sum_{i=0}^{j-1} m_k(i).$$

Компонента d может быть определена по формуле (18) при измеренном значении частоты.

Итак, процесс регулирования при известных матрицах B_4 , B_5 , B_6 и векторах P_{π}^0 и P_{Γ}^0 выполняется по следующему алгоритму, включающемуся с заданной периодичностью Δt : измерение вектора P_{π} , определение вектора P_{Γ} (путем измерения или интегрирования вектора m), вычисление векторов $\bar{P}_{\pi}$ и $\bar{P}_{\Gamma}$, измерение частоты f , вычисление дефицита d по формуле (18), вычисление вектора m по формуле (30).

Предложенный метод расчета коэффициентов распределения не учитывает влияния экономического фактора. Однако косвенно этот фактор все же влияет на величину коэффициентов, что связано с тремя обстоятельствами:

минимизируемый показатель качества зависит от величины отклонения различных параметров режима от значений, определяемых на этапе оптимизации режима (когда учитывался фактор стоимости электроэнергии);

минимизируемый показатель качества зависит от величины управляющих воздействий; тем самым минимизируются расходы, связанные с изменением режима электростанций (помимо минимизации времени переходного процесса);

минимизируемый показатель качества зависит от отклонения частоты; тем самым повышается экономичность работы оборудования энергосистемы и потребителей.

Список литературы

1. Кучкин М. Д. Автоматическое регулирование режима работы крупных энергообъединений по частоте и активной мощности. — «Электричество», 1962, № 3, с. 21—24.
2. Маркович И. М. Режимы энергетических систем. М., «Энергия», 1969. 352 с.
3. Ильин В. Д., Куров Б. Н. Математическая модель для оперативного определения потоков мощности по ВЛ в АСДУ. — «Электричество», 1973, № 11, с. 23—28.
4. Ту Ю. Современная теория управления. М., «Машиностроение», 1971. 472 с.